

FLPP pētījuma projekta "Konversijas un parāvumi: latviešu filozofijas epistēmiskās stratēģijas padomju periodā (1944-1991)" datu pārvaldības plāns

Version 1

Description

Pētījumā tiks analizētas filozofijas un varas attiecības, pievēršoties notikumiem Latvijas intelektuālajā telpā padomju okupācijas laikā no 1944. līdz 1991. gadam. Konversijas jēdziens, kas ierasti tiek saistīts ar reliģiju un raksturo garīgo transformāciju, projekta ietvaros apzīmē procesu, kura laikā intelektuāļi strauji pielāgojās jaunām ideoloģiskajām sistēmām. Šī pielāgošana liek indivīdam ne tikai pieņemt jaunas vērtības un idejas, bet arī kritiski pārvērtēt savus iepriekšējos uzskatus. Pievēršoties "konversijas" un "pārrāvuma" jēdzieniem, projekta dalībnieki analizēs divus centrālus pavērsienus Latvijas 20. gadsimta vēsturē – padomju okupāciju un neatkarības atjaunošanu. Projekta pieeja atbilst teorētiskajam diskontinuitātes pētījumu ietvaram, kas vēsturiskajā naratīvā akcentē pārrāvumus, nevis kontinuitāti. Savukārt apzīmējums "epistemiskās stratēģijas" raksturo veidus, ar kuru palīdzību intelektuāļi pielāgojās vai pretojās padomju totalitārās varas ideoloģiskajām prasībām.

Projekts "Konversijas un pārrāvumi: latviešu filozofijas epistēmiskās stratēģijas padomju periodā (1944-1991)" (Nr. Izp-2024/1-0650) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2024. gada atklātā konkursa ietvaros. Finansē Latvijas Zinātnes padome.

Funder

Latvian Council of Science

Grant

Izp-2024/1-0650

Researchers

Sandra Leikarte , Andris Hiršs (0009-0004-6379-2823), Ella Buceniece (0000-0003-3409-0617), Andrejs Balodis (0000-0002-0688-9213), Velga Vevere (0000-0001-9752-5353), Daiga Livčāne, Ainārs Kamoliņš , Anna Freiberga (0009-0005-3064-7758)

Organizations

Latvian Academy of Culture

1. Main Info

Title of DMP: FLPP pētījuma projekta "Konversijas un parāvumi: latviešu filozofijas epistemiskās stratēģijas padomju periodā (1944-1991)" datu pārvaldības plāns

Description:

Pētījumā tiks analizētas filozofijas un varas attiecības, pievērsoties notikumiem Latvijas intelektuālajā telpā padomju okupācijas laikā no 1944. līdz 1991. gadam. Konversijas jēdziens, kas ierasti tiek saistīts ar reliģiju un raksturo garīgo transformāciju, projekta ietvaros apzīmē procesu, kura laikā intelektuāļi strauji pielāgojās jaunām ideoloģiskajām sistēmām. Šī pielāgošana liek indivīdam ne tikai pieņemt jaunas vērtības un idejas, bet arī kritiski pārvērtēt savus iepriekšējos uzskatus. Pievērsoties "konversijas" un "pārrāvuma" jēdzieniem, projekta dalībnieki analizēs divus centrālus pavērsienus Latvijas 20. gadsimta vēsturē – padomju okupāciju un neatkarības atjaunošanu. Projekta pieeja atbilst teorētiskajam diskontinuitātes pētījumu ietvaram, kas vēsturiskajā naratīvā akcentē pārrāvumus, nevis kontinuitāti. Savukārt apzīmējums "epistemiskās stratēģijas" raksturo veidus, ar kuru palīdzību intelektuāļi pielāgojās vai pretojās padomju totalitārās varas ideoloģiskajām prasībām.

Projekts "Konversijas un pārrāvumi: latviešu filozofijas epistemiskās stratēģijas padomju periodā (1944-1991)" (Nr. Izp-2024/1-0650) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2024. gada atklātā konkursa ietvaros. Finansē Latvijas Zinātnes padome.

Researchers:

Sandra Leikarte

Andris Hiršs (0009-0004-6379-2823)

Ella Buceniece (0000-0003-3409-0617)

Andrejs Balodis (0000-0002-0688-9213)

Velga Vevere (0000-0001-9752-5353)

Daiga Livčāne

Ainārs Kamoliņš

Anna Freiberga (0009-0005-3064-7758)

Organizations:

Latvian Academy of Culture

Contact: Hiršs Andris (andris.hirss@lka.edu.lv)

2. Funding

Funding organizations: [Latvian Council of Science](#)

Grants: [Izp-2024/1-0650](#)

Project:

3. License

License: [CC-BY-4.0](#)

Access Rights: [Public](#)

Publication Date: [2025-03-28](#)

4. Templates

Descriptions

[Konversijas un parāvumi: latviešu filozofijas epistēmiskās stratēģijas padomju periodā \(1944-1991\). Interviju audio ieraksti.](#)

Pētījumā tiks izmantota jauktu metožu pieeja, kas apvieno ideju, ideoloģiju un sociāli kultūras konteksta historiogrāfiskus pētījumus ar kvalitatīvu empīrisko izpēti. Pieeja ietver (a) vēsturisko avotu izpēti par periodiem (1944–1953 un 1981–1990) un (b) kvalitatīvu empīrisko izpēti - biogrāfiskās izpētes metodes, lai atklātu pārrāvumus Padomju Latvijas filozofijā no pirmās personas skatpunkta. Biogrāfiskās izpētes metožu izmantošana sniegs perspektīvu, kas ļaus pilnvērtīgāk izprast pārrāvuma procesus Latvijas intelektuālajā vēsturē Padomju periodā.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Pētījumā tiks izmantota jauktu metožu pieeja, kas apvieno ideju, ideoloģiju un sociāli kultūras konteksta historiogrāfiskus pētījumus ar kvalitatīvu empīrisko izpēti. Pieeja ietver (a) vēsturisko avotu izpēti par periodiem (1944–1953 un 1981–1990) un (b) kvalitatīvu empīrisko izpēti - biogrāfiskās izpētes metodes, lai atklātu pārrāvumus Padomju Latvijas filozofijā no pirmās personas skatpunkta. Biogrāfiskās izpētes metožu izmantošana sniegs perspektīvu, kas ļaus pilnvērtīgāk izprast pārrāvuma procesus Latvijas intelektuālajā vēsturē Padomju periodā.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

Others

WAV

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Pētnieki filozofijas, vēstures un sociālo zinātņu jomā

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

No

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

No

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Šai datu kopai netiks piešķirts DOI un metadati par to netiks publiski deponēti, jo dati ir īslaicīgi, sensitīvi un tiek iznīcināti pēc izmantošanas.

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

No

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

No

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, no access (access is denied, files will be opened only through contact person to the authors)

Projekta laikā datiem būs slēgta piekļuve, tā tiks nodrošināta tikai konkrētām personām no projekta komandas, ievērojot datu pārvaldības un drošības standartus. Projekta noslēgumā dati tiks dzēsti.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

No

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Audio faili būs WAV formātā, kas ir standarta formāts, kuru var atskaņot ar jebkuru saderīgu mediju atskaņotāju, tostarp bezmaksas risinājumiem.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Audio ieraksti tiks izmantoti interviju transkripciju veidošanai, bet projekta noslēgumā tie tiks dzēsti. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi visu projekta laiku un tā nebūs pieejama atkārtotai izmantošanai.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

No

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

No

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros. Projektā iesaistītajiem četriem studējošajiem-izpildītājiem ir paredzēts atalgojums no projekta budžeta par datu apstrādi.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Andris Hiršs (0009-0004-6379-2823)
- Velga Vevere (0000-0001-9752-5353)
- Andrejs Balodis (0000-0002-0688-9213)

Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros. Projektā iesaistītajiem četriem studējošajiem-izpildītājiem ir paredzēts atalgojums no projekta budžeta par datu apstrādi.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Dati būs ievietoti LKA Onedrive mākoņserverī, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļūt pie datiem varēs ar paroles palīdzību. Piekļuve un paroles būs pieejama projektā iesaistītajiem pētniekiem.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

Data accompanied by informed consent statements

Pētījumā tiks izmantota informētās piekrišanas forma. Piekrišana tiks iegūta par interviju materiāla izmantošanu pētniecībā, publicēšanu arhīvā un par piekrišanu publicēt intervējamo sensitīvos datus. Piekrišanas formas analogās versijas pēc digitalizēšanas tiks iznīcinātas. Datu kopa ir ar ierobežotu piekļuvi, bet projekta noslēgumā tiks dzēsta.

Konversijas un parāvumi: latviešu filozofijas epistēmiskās stratēģijas padomju periodā (1944-1991). Interviju transkripcijas.

Pētījumā tiks izmantota jauktu metožu pieeja, kas apvieno ideju, ideoloģiju un sociāli kultūras konteksta historiogrāfiskus pētījumus ar kvalitatīvu empīrisko izpēti. Pieeja ietver (a) vēsturisko avotu izpēti par periodiem (1944–1953 un 1981–1990) un (b) kvalitatīvu empīrisko izpēti, konkrētāk biogrāfiskās izpētes metodes, lai atklātu pārrāvumus Padomju Latvijas filozofijā no pirmās personas skatpunkta. Biogrāfiskās izpētes metožu izmantošana sniegs perspektīvu, kas ļaus pilnvērtīgāk izprast pārrāvuma procesus Latvijas intelektuālajā vēsturē Padomju periodā.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Pētījumā tiks izmantota jauktu metožu pieeja, kas apvieno ideju, ideoloģiju un sociāli kultūras konteksta historiogrāfiskus pētījumus ar kvalitatīvu empīrisko izpēti. Pieeja ietver (a) vēsturisko avotu izpēti par periodiem (1944–1953 un 1981–1990) un (b) kvalitatīvu empīrisko izpēti - biogrāfiskās izpētes metodes, lai atklātu pārrāvumus Padomju Latvijas filozofijā no pirmās personas skatpunkta. Biogrāfiskās izpētes metožu izmantošana sniegs perspektīvu, kas ļaus pilnvērtīgāk izprast pārrāvuma procesus Latvijas intelektuālajā vēsturē Padomju periodā.

1.1.2 Type of data generated/collected

Textual data

1.1.3 Format of data generated/collected

PDF

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Pētnieki filozofijas, vēstures un sociālo zinātņu jomā

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

restricted, request access (access is restricted, but request with collaboration proposal could be submitted to the authors)

Ņemot vērā, ka dati būs sensitīvi, tos paredzēts publicēt ierobežotā piekļuvē. Dati būs pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar projekta kontaktpersonu.

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo nodrošina atvērta piekļuvi, ilgtermiņa datu glabāšanu un DOI piešķiršanu, veicinot datu citējamību un redzamību. To izstrādājis CERN ar Eiropas Komisijas atbalstu.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Datiem PDF formātā var piekļūt, izmantojot plaši pieejamas un vispārzināmas programmas, piemēram, Adobe Acrobat Reader vai citu PDF lasītāju, tostarp bezmaksas risinājumus.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

No

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Datu kopai būs ierobežota piekļuve – dati būs pieejami tikai pēc pieprasījuma atbilstoši piekļuves nosacījumiem. Savukārt šīs datu kopas metadati ir publiski pieejami un licencēti ar Creative Commons Attribution 4.0 licenci, lai veicinātu to atrodamību, citējamību.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

Dati būs pieejami pēc pieprasījuma, sazinoties ar projekta kontaktpersonu.

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros. Projektā iesaistītajiem četriem studējošajiem-izpildītājiem ir paredzēts atalgojums no projekta budžeta par datu apstrādi.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Andris Hiršs (0009-0004-6379-2823)
- Andrejs Balodis (0000-0002-0688-9213)
- Velga Vevere (0000-0001-9752-5353)

Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros. Projektā iesaistītajiem četriem studējošajiem-izpildītājiem ir paredzēts atalgojums no projekta budžeta par datu apstrādi.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Dati būs ievietoti LKA Onedrive mākoņserverī, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļūt pie datiem varēs ar paroles palīdzību. Piekļuve un paroles būs pieejama projektā iesaistītajiem pētniekiem.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

Yes

Personīgas, sensitīvas informācijas paušana

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

Yes

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

Yes

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

Yes

3.3.5 If yes, what are the methods used to process and access personal data/sensitive information

Data accompanied by informed consent statements

Pētījumā tiks izmantota informētās piekrišanas forma. Piekrišana tiks iegūta par interviju materiāla izmantošanu pētniecībā, publicēšanu arhīvā un par piekrišanu publicēt intervējamo sensitīvos datus. Piekrišanas formas analogās versijas pēc digitalizēšanas tiks iznīcinātas.

Konversijas un parāvumi: latviešu filozofijas epistēmiskās stratēģijas padomju periodā (1944-1991). Datu bāze.

Pētījumā tiks izmantota dokumentu analīzes metode, kas paredz dokumentu atrašanu arhīvos, to klasifikāciju un aprakstu. Klasifikācijas pamats: publicētās grāmatas un raksti zinātniskajos izdevumos, raksti periodikā. Datu bāzi veidos divas kopas. Pirmajā kopā būs apkopots saraksts ar akadēmiskajiem filozofiem Latvijā (1944-1991) un ietvers sekojošas ziņas: vārds, uzvārds, ieņemamie akadēmiskie amati. Otru kopu veidos bibliogrāfija – Latvijā publicēto darbu saraksts filozofijas disciplīnā (1944-1991). Datu kopa sniegs ieskatu par tendencēm latviešu filozofijā Latvijas PSR laikā.

Template: [LCS FARP](#)

Type: [Dataset](#)

1 Data Summary

1.1 Data Summary

1.1.1 What is the purpose of the data collection/generation?

Pētījumā tiks izmantota dokumentu analīzes metode, kas paredz dokumentu atrašanu arhīvos, to klasifikāciju un aprakstu. Klasifikācijas pamats: publicētās grāmatas un raksti zinātniskajos izdevumos, raksti periodikā. Datu bāzi veidos divas kopas. Pirmajā kopā būs apkopots saraksts ar akadēmiskajiem filozofiem Latvijā (1944-1991) un ietvers sekojošas ziņas: vārds, uzvārds, ieņemamie akadēmiskie amati. Otru kopu veidos bibliogrāfija – Latvijā publicēto darbu saraksts filozofijas disciplīnā (1944-1991). Datu kopa sniegs ieskatu par tendencēm latviešu filozofijā Latvijas PSR laikā.

1.1.2 Type of data generated/collected

Aggregate data

1.1.3 Format of data generated/collected

XLS

1.1.4 Expected size of the data – give expected size and choose unit of measurement

100

MB

1.1.5 Are you re-using this data set?

No

1.1.8 To whom the data might be useful ("data utility")? Other relevant remarks)

Pētnieki filozofijas, vēstures un sociālo zinātņu jomā

2 Research Data Management

2.1 Metadata and documentation

2.1.1 Will data be attributed with standard identification mechanism (e.g. persistent and unique identifiers such as Digital Object Identifiers – DOI)?

Yes

DOI

2.1.2 Do you plan to provide metadata for your data?

Yes

2.1.3 Will you use any metadata standard?

Yes

Dublin Core

2.1.4 Will search keywords be provided that optimize possibilities for re-use?

Yes

2.1.5 Will you follow any naming conventions for keywords?

No

2.1.6 Will you provide clear version numbers?

Yes

2.2 Making data openly accessible

2.2.1 What type of access the data generated/produced will have (choose one)?

open (anyone is able to access data without restrictions)

2.2.2 Will you apply embargo period to access for your data?

No

2.2.3 Will data, associated metadata, documentation and code be made accessible with means of a repository?

Yes

Zenodo

<https://zenodo.org/>

Zenodo nodrošina atvērtu piekļuvi, ilgtermiņa datu glabāšanu un DOI piešķiršanu, veicinot datu citējamību un redzamību. To izstrādājis CERN ar Eiropas Komisijas atbalstu.

2.2.4 What methods or software tools are needed to access the data?

Datiem .xls formātā var piekļūt, izmantojot plaši pieejamas un vispārzināmas programmas, piemēram, Microsoft Excel vai citu izklājlapu programmatūru, tostarp bezmaksas risinājumus.

2.2.5 Will documentation about the software needed to access the data included?

No

2.2.6 Is it possible to include the relevant software (e.g. in open source code)?

No

2.3 Making data interoperable

2.3.1 Are the formats open to software applications and to recombination with different data sets?

Yes

Datu .xls formāts ir atvērts plaši izmantotām programmatūras lietojumprogrammām un ļauj datu kombinēšanu ar citiem datu kopumiem izmantojot izklājlapu programmas.

2.3.2 Will you use data standard vocabulary/taxonomy to make your data interoperable?

No

2.4 Increase data re-use

2.4.1 How will the data be licensed to permit the widest re-use possible? Indicate the license planned to use

Creative Commons Attribution 4.0

Creative Commons Attribution 4.0 ir starptautiski atzīts standarts, kas nodrošina iespēju datus atkārtoti izmantot.

2.4.2 Are the data usable by third parties, in particular after the end of the project?

Yes

2.4.5 Are data quality assurance processes provided?

Yes

3 Resources and Security

3.1 Allocation of resources

3.1.1 How will costs be covered for making data FAIR during project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros. Projektā iesaistītajiem trīs studējošajiem-izpildītājiem un vienam pētniekam - izpildītājam ir paredzēts atalgojums no projekta budžeta par datu apstrādi.

3.1.2 Who will be responsible for data management in your project?

- Andrejs Balodis (0000-0002-0688-9213)
- Velga Vevere (0000-0001-9752-5353)
- Andris Hiršs (0009-0004-6379-2823)
- Anna Freiberga (0009-0005-3064-7758)
- Paula Elmere

Par datu pārvaldību atbild projekta vadītājs un attiecīgo datu kopu atbildīgie pētnieki, nodrošinot datu kvalitāti, drošību un atbilstību FAIR principiem.

3.1.3 How will costs be covered for making data FAIR after project realization?

Euro

Datu apstrāde un pārvaldība notiks pētījuma projekta izpildītāju darba samaksas ietvaros.

3.2 Data security

3.2.1 What security measures will be used for data security?

- Firewall
- Passwords

Dati būs ievietoti LKA Onedrive mākoņserverī, kas nodrošina dažādus drošības pasākumus, tostarp versiju kontroli un piekļuves kontroli. Piekļūt pie datiem varēs ar paroles palīdzību. Piekļuve un paroles būs pieejama projektā iesaistītajiem pētniekiem.

3.3 Ethical aspects

3.3.1 Are there any ethical or legal issues that could have an impact on data collection and sharing?

No

3.3.2 Have you got/will you get permission from ethics committee to collect and process data (if applicable)?

No

3.3.3 Is informed consent for data sharing and long term preservation included in questionnaires dealing with personal data, if applicable?

No

3.3.4 Will data collected/generated include personal data/ sensitive information?

No

Powered by

